

Sesc Ceará

PASSATEMPOS

Sesc.
Ciência

1

Ano 2023 | nº 1

Departamento Regional Ceará

Luiz Gastão Bittencourt da Silva
Presidente da Fecomércio/CE

Henrique Jorge Javi de Sousa
Superintendente de Ações Integradas do Sistema Fecomércio/CE
Diretor Regional Sesc/CE

Sabrina Maria Parente Veras
Diretora de Programação Social Sesc/CE

Aline Pinheiro Rabelo
Gerente de Programação Social Sesc/CE

Leni Oliveira da Silva
Gerente de Educação Sesc/CE

Sesc Ciência - Ceará
Sala de Ciências - Fortaleza/CE

Silvia Kelen Freitas Silva
Diretora da Escola Educar Sesc Fortaleza - Unidade I

Breno Aragão dos Santos
Professor de Química - Sesc Ciência - Fortaleza/CE

Carlos Henrique de Abreu Maciel
Professor de Física - Sesc Ciência - Fortaleza/CE

Douglas Jonathan de Menezes Saraiva
Professor de Biologia - Sesc Ciência - Fortaleza/CE

Bem-vindos a uma jornada emocionante pelo fascinante mundo da ciência! Preparem-se para explorar planetas distantes, conhecer criaturas curiosas e desvendar segredos incríveis. Nesta revistinha, a diversão e a aprendizagem se encontram de maneira mágica!

Aqui, cada página é uma porta para descobertas extraordinárias. Este é o nosso convite para desbravar os conhecimentos da ciência. Não há limite para a imaginação quando se trata de entender o que acontece à nossa volta!

Se você já se perguntou por que o céu é azul, como as plantas crescem ou o que os cientistas fazem, está no lugar certo. Embarque nesta aventura científica e descubra que aprender pode ser tão empolgante quanto brincar!

Preparem-se para aprender e se surpreender. Vamos começar essa jornada científica juntos!

O QUE TE ESPERA?

 Caça-palavras

 Cruzadinhas

 Labirintos

 7 erros

 Pinturas

 Curiosidades

CAÇA-PALAVRAS

R A L C Ç A B H Ç Ã U X A F N N A A T
 E V U Õ C U R I E G J A E Õ A T A I O
 Z A N A Í A D E S T A M A R T E I A R
 T T E I N S T E I N F V C X A Ç I A N
 E L T L A T E A A E A E ã R R A E K A
 R K A Ô G E L D A S Ó I L A Z A C L D
 R A A N T Y E A E T J D Z D A R L A O
 E O H L E A S A E I A E A P D P I A M
 M Ê E I É R C D T E Z R O A A A P A A
 O I I O A G Ó A E A Z P A H R Ç S A F
 T Ç S K H A P A R I E B G A W A E M A
 O Q S B Ç M I C R O S C Ó P I O A T X
 F A T A U A O A A M É A D F N A R B A
 A H A F A H A B G R I Ç A ã O E I A T
 M U Y A J Ú P T E R A C N G A Ú A L D

Planetas	Instrumentos	Cientistas	Fenômenos
Terra	Microscópio	Darwin	Eclipse
Marte	Telescópio	Curie	Tornado
Júpiter	Luneta	Einstein	Terremoto

Você é bom em encontrar palavras?
 Então chegou o momento de encontrar as palavras destacadas acima no
Caça-palavras Científico.

Boa sorte!

CRUZADINHA

Horizontal

4. Qual o nome do famoso físico que desenvolveu a teoria da relatividade?
6. Qual é o nome da força que mantém os planetas em órbita ao redor do Sol?
7. Qual é o nome da estrela ao redor da qual a Terra gira?
8. Qual é o órgão responsável por bombear sangue pelo corpo humano?
9. O que os cientistas usam para observar objetos muito distantes no espaço?
10. Qual é o nome da substância transparente e incolor essencial para a vida?

Vertical

1. Qual é a unidade básica de todos os organismos vivos?
2. Qual é o nome do planeta conhecido como "Planeta Vermelho"?
3. Qual o nome da mudança do estado sólido para o estado líquido?
5. Qual é o nome do processo pelo qual as plantas convertem a luz solar em energia?

LABIRINTO

Elemento: Rádio (Ra)

Utilização: Relógios luminescentes

Elemento: Sódio (Na)
Utilização: Sal de cozinha

Elemento: Flúor (F)
Utilização: Creme dental

Início

Agora chegou a hora de desvendarmos juntos qual a minha contribuição para a Ciência!

A partir do **Labirinto Científico**, chegue até um dos elementos químicos que eu descobri!

JOGO DOS 7 ERROS

Image by upklyak on Freepik

Agora é sua vez de mostrar que é um excelente investigador!
Encontre os **7 erros** nos laboratórios acima!

PARA COLORIR

MARIE CURIE

Marie Curie foi uma renomada cientista polonesa-francesa, pioneira no estudo da radioatividade. Recebeu dois Prêmios Nobel, em Física (1903) e Química (1911), sendo a primeira mulher a conquistar tal feito. Suas contribuições incluíram a descoberta dos elementos polônio e rádio. Marie Curie quebrou barreiras de gênero, tornando-se a primeira mulher a lecionar na Universidade de Paris.

PARA COLORIR

ALBERT EINSTEIN

Albert Einstein, o físico alemão que revolucionou a ciência com sua teoria da relatividade, contribuiu com a ciência redefinindo conceitos fundamentais como tempo, espaço e gravidade. A famosa equação $E=mc^2$ descreve a equivalência entre energia e massa.

PARA COLORIR

CHARLES DARWIN

Charles Darwin (1809-1882), renomado naturalista britânico, revolucionou a ciência com sua teoria da evolução, apresentada em "A Origem das Espécies" (1859). Introduzindo o conceito de seleção natural, Darwin propôs que as espécies evoluem ao longo do tempo em resposta às condições ambientais. A teoria da evolução tornou-se um pilar central na biologia moderna, influenciando áreas como genética e ecologia.

CURIOSIDADES

Curiosidade #1:

Cada pessoa tem um código genético único chamado DNA. Se pudéssemos esticar todo o DNA de uma pessoa, ele chegaria até a Lua mais de 6.000 vezes!

Curiosidade #2:

As formigas podem levantar até 50 vezes o próprio peso. Se fôssemos tão fortes quanto elas, poderíamos levantar carros!

Curiosidade #3:

A luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar até a Terra. Quando olhamos para o Sol, estamos vendo como ele era há alguns minutos, não no presente.

GABARITO

CAÇA-PALAVRAS

R	A	L	C	Ç	A	B	H	Ç	Ã	U	X	A	F	N	N	A	A	T
E	V	U	Õ	C	U	R	I	E	G	J	A	E	Õ	A	T	A	I	O
Z	A	N	Á	A	D	E	S	T	A	M	A	R	T	E	I	A	R	
T	T	E	I	N	S	T	E	I	N	F	V	C	X	A	Ç	I	A	N
E	L	T	L	A	T	E	A	A	E	A	E	Ã	R	R	A	E	K	A
R	K	A	Ô	G	E	L	D	A	S	Ó	I	L	A	Z	A	C	L	D
R	A	A	N	T	Y	E	A	E	T	J	D	Z	D	A	R	L	A	O
E	O	H	L	E	A	S	A	E	I	A	E	A	P	D	P	I	A	M
M	Ê	E	I	É	R	C	D	T	E	Z	R	O	A	A	A	P	A	A
O	I	I	O	A	G	Ó	A	E	A	Z	P	A	H	R	Ç	S	A	F
T	Ç	S	K	H	A	P	A	R	I	E	B	G	A	W	A	E	M	A
O	Q	S	B	Ç	M	I	C	R	O	S	C	Ó	P	I	O	A	T	X
F	A	T	A	U	A	O	A	A	M	É	A	D	F	N	A	R	B	A
A	H	A	F	A	H	A	B	G	R	I	Ç	A	Ã	O	E	I	A	T
M	U	Y	A	J	Ú	P	T	E	R	A	C	N	G	A	Ú	A	L	D

GABARITO

CRUZADINHA

GABARITO

CAÇA-PALAVRAS

Elemento: Rádio (Ra)

Utilização: Relógios luminescentes

Elemento: Sódio (Na)
Utilização: Sal de cozinha

Elemento: Flúor (F)
Utilização: Creme dental

Início

Marie Curie, junto com Pierre Curie, descobriu o elemento rádio em 1898 durante suas pesquisas sobre radioatividade. Essa descoberta, marcada pelo intenso poder radioativo, revolucionou a ciência, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda da matéria. O trabalho de Marie Curie a tornou a primeira mulher a receber dois Prêmios Nobel, solidificando seu impacto duradouro na ciência.

GABARITO

JOGO DOS 7 ERROS

1 - Almofada

2 - Livro

3 - Folhas do jarro pequeno

4 - Livro caído

5 - Saco pequeno

6 - Líquido dentro do vidro

7 - Ponta da estrutura na parede

Breno Aragão dos Santos (SANTOS, B. A.)
(Autor, ilustrações e diagramação)

Carlos Henrique de Abreu Maciel (MACIEL, C. H. A.)
(Autor)

Douglas Jonathan de Menezes Saraiva (SARAIVA, D. J. M.)
(Autor)

Dezembro/2023

BAIXE ESTE PASSATEMPO

Fecomércio
Senac